

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

EGZEMPLARZ nr.....² ¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

Dane 1. teleadresowe: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
Rachunek bankowy: mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461 NIP: 6340126016 KRS: 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

DOKUMENTACJA

pracy badawczo-usługowej

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania
Etap I :
Badania procesów optymalizacji modeli prototypowych konstrukcji kotłów.

Symbol PKWiU:

72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: **NAP/8/1/2018/PK**

z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**

Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**

Słowa kluczowe:

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320

dr inż. Eugeniusz Orszulik

pieczętka i podpis
kierownika pracy

Kierownik
Zakładu Czyszczenia, Energetyki i Ochrony Powietrza

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

pieczętka i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełnić odrębnie po wydrukowaniu

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

dr inż. Krystian Kadlewicz

dr Anna Śliwińska

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum 1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

- rozwiązania konstrukcji prototypów kotła grzewczego małej mocy z palnikiem peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania,
- opis planowanych badań
- opis budowy stanowiska badań Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dokumentacji zawierającej rozwiązania konstrukcji prototypów kotła grzewczego małej mocy z palnikiem peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.
- .

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG,
2. Zleceniodawca,

egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"

egz. nr 2

Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Spis treści :

1.Podstawa opracowania	3
2.Opis przedmiotu zamówienia.....	3
3. Spalanie peletów z biomasy w kotłach małej mocy.....	3
4.Konstrukcja kotła	5
5. Badania kotła.....	5
Metodyka pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych.....	8
Lokalizacja przekroju pomiarowego	8
Metodyka obliczeń emisji.....	9
Określenie sprawność energetycznej badanego kotła :	11
6. Badania literaturowe rozwiązań kotłów spalających pelety z biomasy	12

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania stanowi umowa NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. pn. „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania”.

Dokumentacja stanowi opis i część graficzną z prac badawczych wykonanych w ramach **Etapu nr 1 : Badania procesów optymalizacji modeli prototypowych konstrukcji kotłów**. wg. umowy na realizację prac b +r zleconych przez MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.00-24-06HE/16-003 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dokumentacji zawierającej rozwiązania konstrukcji prototypów kotła grzewczego małej mocy z palnikiem peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Założeniami rozwiązań konstrukcyjnych kotła było :

- wykonanie oryginalnej dotychczas nigdzie nie zastosowanej konstrukcji kotła i sposobu oczyszczania z produktów spalania (popiołów i żużli) peletów ,
- spełniającego wymagania :
 - najwyższej 5 klasy emisji wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie) potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co – operation for Accreditation),
 - minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika nr II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku oraz który zawsze spełniać będzie oczekiwania i wymagania podmiotu eksploatującego kocioł oraz wpływu jego eksploatacji na stan środowiska,
- zastosowanie palnika peletowego o wysokiej efektywności spalania i tym samym niską emisją CO₂ oraz tlenków azotu NO_x oraz niskim poziomie hałasu emitowanego w czasie pracy,
- osiągnięciem wysokiej technologiczności konstrukcji równocześnie z niską ceną wyrobu,
- wykonaniem o małych gabarytach i masie,
- budową o konstrukcji modułowej, umożliwiającą rozszerzenie typoszeregu mocy,
- dobrą regulacyjnością i sterowalnością względem obciążenia i zapotrzebowania ciepła,
- uniwersalnością zastosowania (centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej)
- bezpieczeństwem eksploatacyjnym

3. Spalanie peletów z biomasy w kotłach małej mocy

Proces spalania peletów w palniku mechanicznym polega na jednoczesnych zachodzących procesach termochemicznych tj. odparowania wilgoci, odgazowania, pirolizy i utleniania, tak

aby uzyskać najwyższy efekt egzotermiczny oraz maksymalną przemianę substancji organicznej paliwa do CO₂ i H₂O.

W warunkach rzeczywistych z procesu spalania peletów z biomasy obok wytwarzania ciepła jest generowana emisja produktów spalania - substancje pyłowe i gazowe do powietrza atmosferycznego oraz popioły i żużle, a używane kotły winny spełniać najwyższe graniczne wartości emisji i wymaganą sprawność cieplną wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012 oraz graniczne wartości odniesienia zawarte w punkcie 1 i 2 załącznika nr II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r.

Graniczne wartości emisji oraz wymaganą sprawność cieplną według normy PN – EN 303 – 5: 2012 przedstawiono w tabelicy 1, a graniczne wartości odniesienia Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r., przedstawiono w tabelicy 2.

Tabela 1. Graniczne wartości emisji i wymagana sprawność cieplna kotła według normy PN – EN 303 – 5: 2012

wyszczególnienie	j.m.	graniczne wartości		
		klasa		
		3	4	5
Stężenia substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza :				
- pył	mg/m ³	150	60	40
- OGC	mg/m ³	80	30	20
- dwutlenku siarki	mg/m ³	-	-	-
- dwutlenku azotu	mg/m ³	-	-	-
- tlenek węgla	mg/m ³	3000	1000	500
Sprawność cieplna :				
klasa 5, Q < 100 kW	$\eta_k = 87 + \log Q$			
klasa 4, Q < 100 kW	$\eta_k = 80 + 2 \log Q$			
klasa 3, Q < 300 kW	$\eta_k = 67 + 6 \log Q$			

Tabela 2. Graniczne wartości odniesienia kotła Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185:

wyszczególnienie	j.m.	wartości odniesienia dla biomasy
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń :	%	(o mocy < 20 KW) min. 75 (o mocy > 20 KW) min. 77
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń:		
- pył	mg/m ³	40
- OGC	mg/m ³	20
- dwutlenku azotu	mg/m ³	200
- tlenek węgla	mg/m ³	500

Aby spełnić wymagania najwyższych klas granicznych wartości emisji, oprócz rozwiązań konstrukcyjnych kotłów i palników retortowych, równie ważnym jest zastosowanie paliwa, które charakteryzować się będzie powtarzalnością właściwości fizycznochemicznych i energetycznych.

Ilość generowanego ciepła, emisji zanieczyszczeń gazowych oraz popiołów i żużli w istotny sposób zależą od zastosowanej techniki spalania.

Aby kocioł mógł spalać pelet o zmiennych właściwościach energetycznych (wartość opałowa, zawartość wilgoci i popiołu) i jednocześnie spełniać wymogi normy w zakresie najwyższych klas emisyjności nieodzownym jest zastosowanie uniwersalnego palnika mechanicznego oraz systemu sterowania kotła.

4. Konstrukcja kotła

Konstrukcja kotła składać się będzie z zaprojektowanych elementów stanowiących innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wykonane z materiałów stanowiących stal konstrukcyjną i kotłową (elementy wymiany ciepła, komora spalania, komory dopływu powietrza, komora palnika, samoczynnego odpopielania i oczyszczania oraz odprowadzenia spalin).

W przedsięwzięciu zostanie opracowany innowacyjny system pracy kotła, którego zadaniem będzie sterowanie strumieniami masowymi :

- zastosowanym paliwem,
 - czynnika grzewczego (wody obiegowej c.o.)
 - powietrza pierwotnego i wtórnego potrzebnego do procesu spalania paliwa
- oraz samoczynnego systemu oczyszczania i odpopielania kotła z możliwością zdalnego sterowania poprzez systemy teleinformacyjne.

Pozostałe elementy stanowić będą typowe powszechnie stosowane rozwiązania (zawory bezpieczeństwa, czujniki temperatur, zawory odcinające, armatura) w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi (węgle kamienne, brunatne, biomasa).

Innowacyjna konstrukcja kotła winna spełniać wymaganiom przedstawionym w rozdziale 4.2.4 normy PN – EN 303 – 5 : 2012, a bezpieczeństwo eksploatacyjne kotła winna spełniać wymaganiom przedstawionym w rozdziale 4.3 normy PN – EN 303 – 5 : 2012 dla Klasy B i C.

5. Badania kotła

Badania kotła zostaną przeprowadzone w czasie spalania peletu sortymentu Ø 6 i Ø 8 mm.

Badania obejmować będą :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania peletu w badanym prototypie kotła,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w badanym prototypie kotła,
- określenia sprawności energetycznej badanego prototypu kotła,
- określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu w badanym prototypie kotła,
- określenie efektywności i poprawności działania zgodnych z przyjętymi założeniami samoczynnego układu odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania,

Badania i pomiary będą przeprowadzone na stanowisku badawczym wyposażonym w badany prototyp kotła.

Pomiary i badania wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U.01.62,627, (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434),
- normy PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną” - pomiary przepływu, parametrów fizycznych gazu, emisji pyłu,
- Rozporządzenia MŚ z dnia 19.11.2008r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.08.215.1366,

- Rozporządzenia MŚ z dnia 07.11.2014r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody, Dz.U.14.1542,
- normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie),
- Rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015

Zakres badań i pomiarów obejmować będzie :

- ⇒ analizę fizykochemiczną zastosowanego paliwa
- ⇒ oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z prototypowego kotła
- ⇒ obliczenie obciążenia cieplnego prototypowego kotła
- ⇒ wyznaczenie sprawności energetycznej prototypowego kotła
 - z obciążeniem 100%
 - z obciążeniem 30%

Badania i pomiary będą przeprowadzone na stanowisku badawczym zlokalizowanym na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna w Kleczy Dolnej.

Stanowisko badawcze wyposażone będzie w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w ogrzewaczu
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony będzie w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych.

Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego było umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania peletu, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy z przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń z badanego kotła.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji. W czasie prowadzonych badań kontrola procesu spalania węgla i wytwarzania ciepła polegała przede wszystkim na utrzymywaniu parametrów termodynamicznych (skład gazów spalinowych CO₂, O₂ i CO, temperatury i ciśnienia, współczynnika nadmiaru powietrza), poprzez odpowiednie doprowadzanie powietrza do spalania oraz analizę składu spalin opuszczających komorę spalania kotła dla zadanego obciążenia.

Pomiary ciśnień :

Pomiar ciśnienia był pomiarem miejscowym, zabudowanym w króćcu pomiarowym w komorze grzewczej kotła PI 21.

Pomiary temperatur

Prowadzono następujące pomiary temperatur :

- na rurociągu wody zasilającej kocioł,
- na rurociągu wody powracającej z kotła,
- spalin w czopuchu kotła.

Rys. 2. Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

Przyjęte oznaczenia na schemacie : PI - manometr, TIR –c zuzjnik temperatury, LEC - licznik energii cieplnej, S - przekrój pomiarowy do analizy składu gazów spalinowych i określenia stężenia pyłu w spalinach

Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej c.o. :

Prowadzono pomiar natężenia przepływu wody obiegowej zasilającej kocioł za pomocą licznika wody gorącej.

Pomiary stężeń składników spalin :

W celu wykonania analiz składu chemicznego produktów spalania instalację badawczą wyposażono w króćce pomiarowe. Przekroje pomiarowe oznaczono jako S1 - przekrój pomiarowy służący do określenia wielkości emisji substancji pyłowo - gazowych ze spalania węgla kamiennego.

Lokalizacja króćca pomiarowego w obrębie instalacji spełniała wymagania PN-Z-04030-7.

Pomiar ilości energii cieplnej :

Wytworzoną ilość ciepła w badanym kotle rejestrowano w układzie do pomiaru energii cieplnej, zainstalowany w instalacji grzewczej w składzie mikroprocesorowego licznika energii cieplnej do współpracy z czujnikami temperatury wody i przetwornikiem przepływu.

Metodyka pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych

Pomiaru zapylenia gazu i poboru substancji gazowych dokonano przy użyciu pyłomierza przemysłowego P-10ZA. Zastosowaną aparaturę pomiarową wchodzącą w skład pyłomierza przedstawia schemat na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat pomiarowy do określenia stężenia pyłu, prędkości przepływu gazu i zawartości wilgoci w gazie w przewodzie

1 - sonda prędkościowa, 2 - filtr mierniczy, 3 - psychrometr, 4 - separator wilgoci, 5 - zawór regulacyjny, 6 - jednostka centralna CJP 10, 7 - analizator gazów MRU 5, 8 - miernik ciśnienia barometrycznego, 9 - cyfrowy wskaźnik temperatury i wilgotności CTH-02, 10 - ssawa

Lokalizacja przekroju pomiarowego

Pomiar ciśnienia, aspiracji pyłu i poboru próbek gazu dokonano w przekroju pomiarowym czopucha ogrzewacza wody. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju

Metodyka obliczeń emisji

Obliczanie gęstości gazu

- gęstość gazu suchego w warunkach umownych

$$\rho_{su} = \sum_{j=1}^{j=n} \rho_{suj} \cdot udz_j$$

gdzie: j - ty składnik gazu

- gęstość gazu suchego

$$\rho_s = \frac{P_s}{T \cdot R_s}$$

gdzie: P_s - ciśnienie cząstkowe gazu

- stała gazowa gazu suchego :

$$R_s = \frac{371,06}{\rho_{su}}$$

- stała gazowa gazu wilgotnego :

$$R = \frac{R_s + 465,1 \cdot X}{1 + X}$$

- gęstość gazu wilgotnego w warunkach umownych :

$$\rho_u = \frac{371,06}{R}$$

- gęstość gazu wilgotnego :

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu :

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu :

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale :

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych :

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

Wyznaczanie błędów pomiarów

- średnie odchylenie standardowe wielkości mierzonych :

$$s = \pm \sqrt{\frac{\sum (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

- średni kwadratowy błąd względny dla końcowych wyników pomiarów obliczono wg wzorów:

- dla stężenia pyłu w gazie:

$$\delta_s = \pm \sqrt{\delta_m^2 + \delta_{v_v}^2 + \delta_{\Delta \tau}^2 + \delta_p^2 + \delta_{\rho_v}^2}$$

- dla strumienia masy pyłu i zanieczyszczeń gazowych:

$$\delta_{M,E} = \pm \sqrt{\delta_s^2 + 4\delta_1^2 + \delta_w^2}$$

- gęstość gazu wilgotnego

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

- masa zebranej próbki zanieczyszczenia oznaczono chemicznie :

$$m = m_2 - m_1$$

- stężenie pyłu w częściowym strumieniu gazu

$$S_v = 3600 \frac{m}{V_v \cdot \Delta \tau}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie

$$S = S_v \cdot \frac{\rho_s}{\rho_{vs}}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie w warunkach umownych

$$S_u = S \cdot \frac{\rho_u}{\rho}$$

- strumień masy zanieczyszczenia

$$M_p = 0,001 \cdot V \cdot S$$

Określenie sprawność energetycznej badanego kotła :

Wyznaczenie sprawności ogrzewacza wody przeprowadzono według metody pośredniej wyznaczonej wg. definicji sprawności w odniesieniu do strat ciepłych wyznaczonych z wartości średnich temperatur w pomieszczeniu, temperatury spalin wylotowych, składu spalin i zawartości części palnych w popiele i żużlu.

Sprawność cieplna wyznaczono ze strat ciepłych wg. równania :

$$\eta = 100 - (q_a + q_b + q_r) \quad [1]$$

gdzie : q_a – względna strata kominowa Q_a odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %

q_b – względna strata niezupełnego spalania Q_b odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %

q_r - względna strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), %

$$q_a = 100 Q_a / H_u$$

gdzie : Q_a – strata kominowa odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_b = 100 Q_b / H_u$$

gdzie : Q_b – strata niezupełnego spalania odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_r = 100 Q_r / H_u$$

gdzie : Q_r – strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

Sprawność kotła określona równaniem [1] odnosi się do określonego punktu obciążenia (w danej chwili pomiaru).

6. Badania literaturowe rozwiązań kotłów spalających pelety z biomasy

Na rynku istnieje szereg rozwiązań konstrukcyjnych :

- kotłów spalających biomasę, których producentem są takie Przedsiębiorstwa jak : „GALMET Sp. z o.o.” Sp. K, KON-BUD, P.P.U.H., Motkowice, Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „OGNIWO” w Bieczu, FPHU KOTŁY PIRO Leszek Józef Kopacz w Elblągu, Przemysław Semrau, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy w Staszowie,
- palników przystosowanych do spalania peletów o konstrukcji retortowej, rynnowej, obrotowego walca produkcji m. in. Pancerpol Krzysztof Trzopek Dąbrowa Górnicza, RemoKomplex s.c., Kęty, KIPi produkcji BTI GUMKOWSKI sp. z o.o., Suchy Las

Natomiast nie ma na rynku kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

System samoczynnego układu odpopielania i czyszczenia wpłynie na osiągnięcie wyższych parametrów eksploatacyjnych od wymagań zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku oraz normie PN – EN 303 – 5 : 2012.

Zastosowanie samoczynnego odpopielania i oczyszczanie wpłynie zdecydowanie :

- na poprawę parametrów emisyjnych, gdyż zmniejszy emisję pyłu do powietrza atmosferycznego
- wpłynie na poprawę efektywności energetycznej kotła, gdyż ulegnie polepszeniu wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem ogrzewającym (woda obiegowa c.o.), a spalinami uzyskanymi ze spalania peletu

